

CONVEGNO DI METÀ MANDATO AIS LECCE 18-19-20 SETTEMBRE 2024

“EMOZIONI E RAGIONI NELLA SOCIETÀ NEOLIBERISTA”

Sessione 2 - Le tecnologie sanitarie nella società neoliberale: il ruolo di emozioni e ragione nei processi di diffusione

Violare il dato (sanitario).

Il rischio di furto di identità tra ragione ed emozione

Annalisa Plava – Università di Bologna

Il progresso tecnologico e la datificazione sanitaria (Ruckenstein, 2017) hanno offerto ai criminali nuove opportunità per ottenere e utilizzare in modo improprio le informazioni sull'identità personale. Il furto di identità online (OIDT) ne è un esempio.

Come utenti-pazienti sperimentiamo forme di soggettività che ben si adattano alla società neoliberale. Generiamo direttamente dati – legati allo stato fisico ed emotivo - e acconsentiamo alla loro conservazione accettando forme di sorveglianza più invasive ma meno percepibili normalizzando il nostro online clinico come protesi dell'offline. In altre parole, viviamo nel sistema Endopticon (Maturò, 2020) dove il controllo è sottopelle, molecolare. Essere sorvegliati condividendo i nostri dati medici con professionisti e devices, quindi, è una responsabilità individuale che assumiamo anche se non sempre ne siamo consapevoli.

In generale, si sa molto poco del profilo, delle esigenze e delle esperienze delle persone le cui informazioni sull'identità personale sono state compromesse o utilizzate in modo improprio. Ma anche dei rischi e delle vulnerabilità fisico-emotive che ne conseguono. Tuttavia, le conseguenze delle violazioni di dati sanitari possono essere gravi: oltre alla compromissione di informazioni riservate, come le cartelle cliniche dei pazienti, con danni alla reputazione, possono portare a ritardare o sospendere anche trattamenti salvavita. Purtroppo, le vittime di furto d'identità in campo medico spesso non hanno diritti e risorse paragonabili a quelli in campo finanziario. Le vittime europee di OIDT spesso non denunciano, ritenendo che il danno subito non sia abbastanza significativo o non disponendo di risorse adeguate per contrastarlo.

Questo contributo, quindi, si propone di aprire una riflessione sul tema del furto di identità online con un focus su quello dei dati sanitari. A tal proposito si presenta una ricerca che mira ad analizzare l'impatto psico-sociale dell'OIDT nei diversi Paesi europei e tracciare un profilo delle vittime mediante 23 interviste semi-strutturate con esperti e 47 interviste strutturate con le vittime.

I risultati preliminari evidenziano che:

(1) i dati sanitari attraggono i criminali;

(2) il furto di dati sanitari crea una “fragilità” intrinseca e spesso inconsapevole negli utenti, che sottovalutano il rischio che ciò può comportare;

(3) i pazienti-utenti sono costantemente sull'orlo della vulnerabilità non a causa del loro livello di alfabetizzazione sanitaria, ma delle misure di sicurezza progettate da aziende sanitarie e piattaforme.